

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Natalia Fernández Martínez, Amalia Laguna Valderrama, Rebeca Martín Martín, Nuria Portillo Ponce, Marta Sierra Gosálbez
Facultad de Derecho, Universidad de Sevilla
Grado en Criminología

Dra. Dña. María del Castillo Falcón Caro, Profesora de la Asignatura
27 de diciembre de 2025

PROPUESTA REALIZADA CONFORME A LA METODOLOGÍA, APRENDIZAJE Y SERVICIO. CLÍNICA LEGAL DE LA FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, GRADO CRIMINOLOGÍA, ASIGNATURA VICTIMOLOGÍA CURSO 2025-2026.

Trabajo elaborado en el marco del Proyecto de innovación docente *“La implantación y desarrollo de la metodología aprendizaje-servicio en ciencias jurídicas a través del estudio interdisciplinar en el aula del concepto de vulnerabilidad”*, IV Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla, curso 2025-2026.

Nuestras propuestas para la prevención del delito de violencia contra la mujer y para la protección de las víctimas de este tipo de violencia, las cuales son las siguientes:

- **“GuardiaPanda”, dispositivo electrónico en el hogar**

Una de las medidas de seguridad que ya existe en violencia de género son las pulseras de control telemático para maltratadores. Estas permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas con órdenes de alejamiento de sus víctimas, para proteger a las mujeres y documentar posibles quebrantamientos. Se instala en la muñeca o en el tobillo del agresor.

La víctima tiene un teléfono inteligente al cual le llegan una serie de notificaciones, cuenta con la posibilidad de realizar videollamadas, enviar imágenes y lanzar mensajes de alerta al centro de control para que este pueda verificar su estado. También, cuenta con un botón de emergencia para alertar de una situación de peligro.

Uno de los problemas que hubo fue que durante un tiempo, no exacto, los juzgados no tenían información sobre los movimientos de los agresores debido al traspaso de la gestión telefónica. Otro fallo es que desde su implantación generan estrés en las víctimas como falsas alarmas o problemas de cobertura. De hecho, muchas mujeres rechazan estos dispositivos. Estas también pueden dejar de usarlo debido a que perdonan a sus maltratadores o minimizan el riesgo que sufren.

Hemos pensado una medida que solo se podrá utilizar en el hogar de las víctimas, y que puede mejorar el sistema de pulseras de control de los maltratadores. Como sabemos hoy en día existen dispositivos como “Alexa” que usa IA para atender a nuestras demandas y ofrecer el contenido que nos interesa. En este caso, sería parecido, consiste en tener en el hogar un dispositivo de características similares pero más disimulado para proteger a las víctimas.

Este se colocará principalmente cerca de la puerta o ventanas para detectar posibles movimientos del agresor si este fuera a la casa de la víctima e incluso el dispositivo graba todas las imágenes que va observando. Además cuenta con un sistema de micrófonos para detectar patrones de violencia (gritos, golpes, roturas, etc) sin grabar audio continuo. De manera que genera alertas cuando identifica un patrón de riesgo. El proceso sería este: detecta lo sucedido, envía una alerta automática y silenciosa a un centro de atención o directamente a la policía para que se presente en la vivienda y de esta forma mantener a la víctima en todo momento protegida, puede hasta avisarla a través de las notificaciones de una app.

Esta se puede activar con frases o palabras aparentemente normales que diga la víctima, por ejemplo: “enciende la lavadora”, “apaga la luz”, “cierra el frigorífico”, para disimular que la está activado, en caso de que el agresor ya haya entrado.

La pulsera de control de los maltratadores necesita ser activada por la víctima pero con este dispositivo no, sería un nuevo avance que evitará posibles puestas en peligro o

daños a la víctima. Sin embargo, para asegurar que está sucediendo y no es un falso positivo presenta un mecanismo de doble verificación previo de alertar a autoridades, también, tecnología junto con apoyo humano (red de confianza, servicios sociales, asesoría legal, etc.) e incluso se realizan actualizaciones de seguridad y opciones para desactivar o cambiar el sistema de forma segura si la situación lo requiere.

Esta medida sirve de prevención para que el agresor cumpla su orden de alejamiento, y para que la víctima pueda hacer vida normal e incluso no se vea en la obligación de perdonarle si no quisiera.

Tiene cobertura todo el tiempo y en cualquier lugar de la casa, pueden ser varios dispositivos conectados entre todos para evitar problemas como el que sucedió con las pulseras de los maltratadores. También pertenece a más de una compañía telefónica que trabaja en este mismo servicio por si alguna de ella presenta problemas. Otra ventaja es que la víctima no tiene porqué llevarlo encima todo el tiempo, incluso parece más un dispositivo electrónico de la casa que para prevenir la violencia de género, a la misma vez, evita generar estrés o inseguridades en la víctima.

Tanto el dispositivo, la instalación en el hogar y los avisos al centro encargado o a la policía como tal son totalmente gratuitos, controlados y aceptados por autorización de la víctima y del juez. Una novedad es que las víctimas desde el momento que detectan que sufren violencia de género y han puesto una denuncia pueden solicitar este aparato evitando posibles daños desde el inicio.

En el caso de Ana Orantes, si el dispositivo hubiésemos estado instalado en la casa, el sensor hubiese detectado la conducta de Parejo (rociarla con líquido inflamable) y lo mismo hubiese sido posible detenerle o al menos que no hubiese sido tan grave.

- **Videojuegos, comics, libros, juegos de mesa, cuentos, películas.**

Otra de nuestras propuestas es insertar en, los videojuegos, los cómics, libros, juegos de mesa, etc, el aprendizaje sobre la violencia de género. Esta medida se sustenta, debido a que los juegos no son solo una forma de entretenimiento y diversión, sino que además, son un vehículo de las ideas y valores que desarrollan las personas. Por ejemplo, si los juegos reproducen estereotipos o ideas machistas, lo acabarán normalizando, pero si, en cambio, estos juegos promueven el respeto, la igualdad y la empatía hacia los demás, ayuda a construir nuevas formas de pensar y de relacionarnos con el entorno que nos rodea.

En cuanto a los videojuegos, una manera en la que puede estar inserto el aprendizaje sobre la violencia de género es, por ejemplo, en el videojuego GTA, ya que si aplicamos el aprendizaje sobre la violencia de género en este juego, sería mediante la realización de misiones en las que, por ejemplo, el personaje principal tenga que buscar pistas, indicios, escuchar testigos, etc, para saber si una mujer está siendo maltratada por su pareja, y en el momento en el que tenga indicios suficientes, pues irá a la policía para

denunciar y ayudará a la víctima a salir de esa violencia. Esto hace que las personas que juegan, aprendan a prevenir y a detectar este tipo de violencia.

En cuanto a los libros infantiles, deben de crear libros en los que promuevan la igualdad y el respeto, en el que no existan estereotipos ni roles tradicionales, en el que los menores intenten reconocer las señales de maltrato, en el que aprendan que en una situación de maltrato hay que romper el silencio.

Por ejemplo, en los cuentos de princesas, especialmente, los más antiguos como Blancanieves, La Bella Durmiente, Rapunzel, etc, en todas estas, las princesas esperan a su “príncipe salvador”, por lo que crean en los personajes femeninos una figura de mujer pasiva, obedientes, mientras que los hombres son activos, valientes y son los que resuelven los conflictos. Esto refuerza la idea de que las mujeres dependen de los hombres, las cuales deben esperar a ser rescatadas o encontrar su valor a través del amor de un hombre. Además, en algunas de estas películas infantiles se puede apreciar que la felicidad de la mujer depende de casarse con un hombre, esto hace que se perpetúe un modelo en el que la mujer no tiene proyecto propio fuera del matrimonio.

- **Pulseras o botones de socorro**

Una propuesta que hemos pensado es la creación de pulseras o botones de socorro para las víctimas de violencia de género. Cuando una mujer vaya a la policía a denunciar, o incluso solo pidiéndolo en puntos de acceso, se le debe facilitar gratuitamente para protegerla en cualquier caso.

La función del botón es poder llamar a los servicios de emergencia, como a la policía o contactos de confianza, en caso de que la víctima se encuentre en peligro por violencia de género. Además, debe implementar un mecanismo de localización de la víctima las 24 horas del día. Cuando sea activado, es visible la localización de la víctima las 10 horas anteriores a su uso hasta que la víctima lo vuelva a pulsar, para que en casos mayores y más graves, se le pueda ubicar. También cuenta con avisos automáticos de seguridad con mensajes programados a contactos de confianza si se detecta algún peligro prolongado o violencia física. Se puede establecer una compatibilidad con personas con discapacidad visual o auditiva mediante vibración, luz o sonido discreto. Por último, cuando es usado incluye una grabación de voz para poder conocer qué ocurría en ese momento.

Para que los agresores no conozcan sobre su utilidad y disposición, las víctimas tienen la libre decisión de personalizar las pulseras, con características diferentes, colores, formas, texturas, etc. Además tienen la opción de usar collares, anillos o relojes si creen que la pulsera puede correr peligro. Estos accesorios tienen permiso para imitar joyas, siempre que estén certificados, para poder defenderse en caso de una disputa o sospecha. Sin embargo, para aquellas mujeres que no usan accesorios, ya sea porque no se les permite por el hombre o por gusto propio, también se emplea, casi de igual forma, unos pequeños botones que se pueden guardar en el bolso o bolsillo. Al ser pequeños, es difícilmente identificable por el hombre, pues se camuflan en la ropa, bolsos, zapatos,

etc. También pueden ser recubiertos por otros objetos si la mujer lo pide, como implementado en la funda del móvil, en un llavero, etc.

En el caso de Ana Orantes esta medida habría permitido que los cuerpos de seguridad se desplazan con rapidez al lugar del peligro, rastreando su ubicación y pudiendo impedir esta trágica situación. Además ayuda a reconstruir movimientos del agresor y detectar patrones de acoso o riesgo, pudiendo implementar una intervención preventiva individualizada a la víctima. Ana podría haber llevado este dispositivo sin que Parejo lo advirtiera, aumentando su seguridad en el hogar y fuera. Por último, gracias a que la alerta se envía sin que el agresor lo sepa, se evita escalar la violencia mientras la víctima pide socorro.

En resumen:

- Ayuda a reducir el tiempo de respuesta de las autoridades.
 - Historial de localización y alertas tempranas para futuras agresiones.
 - Mayor seguridad y autonomía de las mujeres.
 - Sin embargo, no se reemplaza la protección judicial ni física.
 - En casos de violencia extrema y premeditada, como en el caso de Ana, la eficacia depende de la respuesta rápida de las autoridades y de la coordinación de servicios.
-
- **Talleres culturales**

La violencia de género es una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos en mujeres. No solo deja secuelas físicas, sino también psicológicas, emocionales y económicas. Por ello, atender a las víctimas no debe limitarse a la denuncia o al alejamiento del agresor, se necesita un acompañamiento integral que favorezca su recuperación y les permita reconstruir su vida.

Para ello, se proponen una serie de talleres diseñados para dar apoyo real y práctico a mujeres víctimas de violencia de género. El objetivo de estos talleres es ayudar a las víctimas a sanar, conocer sus derechos y reforzar sus capacidades personales y profesionales.

1. Talleres de empoderamiento personal y autoestima: buscan que las mujeres conozcan su valor, aprendan a poner límites y recuperen la confianza en sí mismas. Para ello, se trabaja en temas como la toma de decisiones y el autoconocimiento.
2. Apoyo psicológico y emocional: se tratan de terapias individuales y/o en grupo donde las víctimas expresan sus emociones y aprenden a entender y gestionar el trauma y los sentimientos como la ansiedad, el miedo, la culpa...
3. Información legal básica: en estos talleres grupos de expertos en la materia te explican cómo poner una denuncia, los recursos legales que existen, cómo acceder a ello y cómo realizar los trámites.

4. Autonomía económica: estos talleres te ofrecen herramientas para buscar empleo, elaborar un CV, prepararse para entrevistas de trabajo y conocer las ayudas de las que disponen.
5. Talleres terapéuticos complementarios: se trata de actividades dinámicas que permiten expresar emociones y sanar. Por ejemplo: creación de murales de memoria con mensajes, sensibilización sobre violencia de género, escribir cartas a tu yo del futuro, realizar collages de vida...

Carrera Solidaria:

La carrera solidaria *Corre por Ellas* se inspira en experiencias reales como la *Carrera contra la Violencia de Género* de Madrid y la iniciativa *Ni Una Menos* en América Latina. Estos eventos demuestran que el deporte puede ser una poderosa herramienta de sensibilización y recaudación de fondos para apoyar a las víctimas.

El dinero recaudado se destinará a sostener estos talleres de atención psicológica, asesoría legal y apoyo económico para las víctimas.

Los objetivos de esta actividad son fomentar la participación social y la vida saludable, visibilizar el problema y recaudar fondos para estos programas. Esos fondos irán destinados a la compra de materiales para los talleres, pago a los profesionales invitados, ayudas económicas a las mujeres víctimas de violencia de género y a campañas de difusión y sensibilización como los stands informativos que encontrarás durante la carrera sobre igualdad y prevención.

- **Programas en el barrio**

Este programa propone un reconocimiento oficial para aquellos barrios que adopten normas y prácticas comunitarias contra la violencia de género, desde un enfoque preventivo, de detección temprana y de acompañamiento. El sello se concede a comunidades que integran una vigilancia empática, es decir, que no sea policial, con una perspectiva de género y trauma, y que articulan recursos vecinales como puntos seguros, formación continuada y protocolos claros de actuación. Y por lo tanto un barrio que se organiza de forma ética y coordinada reduce el riesgo, facilita pedir ayuda y mejora la respuesta cuando ya hay casos de violencia de género.

Los objetivos de este programa serían los siguientes:

1. Prevenir la violencia mediante educación, cohesión social y habilidades para resolver conflictos.
2. Detectar señales de riesgo de forma temprana y segura, estableciendo canales confidenciales de ayuda.
3. Acompañar a las víctimas sin revictimización, asegurando derivaciones a recursos especializados.
4. Restaurar vínculos y confianza vecinal para que el barrio entero se convierta en un entorno protector y colaborativo.

Establecería tolerancia cero a la violencia de género, reglas de convivencia y canales de ayuda. Debe asegurar una red suficiente de Puntos Seguros, por todo el barrio, al menos uno por cada 150 viviendas, y que estén a menos de tres minutos a pie. Además, debe activar una Red de Vigilancia Empática operativa las 24/7 por turnos y garantizar unas seis horas anuales de formación para personas voluntarias. Tendría un sistema de registro anónimo de incidentes y un plan de comunicación visible, como mapa de puntos seguros repartidos por todo el barrio, información que contiene números de teléfono entre otras cosas, en los portales y las redes sociales.

El programa tendría los siguientes componentes:

1. Talleres de resolución de conflictos vecinales, donde se aprende a hablar y resolver discusiones sin gritar ni pegar, y si se detectan señales de posible violencia, es decir, se busca saber qué hacer sin ponerse en riesgo. Por tanto, se trabaja la comunicación no violenta, se ofrece ayuda y se avisa a quién corresponda. Además, se dan guías rápidas con la información necesaria y los teléfonos útiles para estos casos. Estos talleres se realizarían dos veces al mes.
2. Los Puntos Seguros se ubicarían en comercios, en espacios públicos y en casas privadas, siempre y cuando el propietario consienta, además, todos estos espacios deben ser verificados. La función de estos es ofrecer un refugio inmediato, escuchar y ofrecer los recursos adecuados a la víctima. El protocolo sería el siguiente: asegurar la calma y la privacidad, explicar las opciones con consentimiento informado, derivar a la víctima a líneas oficiales, como al 016, o a los servicios sociales, y registrar de forma anónima lo ocurrido. Para poder saber cuales son esos Puntos Seguros se crearía un mapa actualizado, en formato físico y digital, viendo rápidamente el punto operativo más cercano.
3. La Red de Vigilancia Empática estaría formado por un grupo de vecinos formados para observar señales, escuchar, documentar de modo seguro y si se detecta algún caso, ofrecer apoyo a la víctima, es decir, con su permiso contactar con los recursos de personas que pueden intervenir, y acompañar a la víctima a un lugar seguro pero nunca se deben encarar con el agresor ni discutir con él. No sustituye a la policía ni investiga, simplemente su rol es cuidar y ayudar.

Se realizarían reuniones mensuales para el seguimiento del programa, y se revisarían los Puntos Seguros cada dos meses, para asegurar que todo esté funcionando correctamente.